

İslam Hukuku Açısından Ekonomik Boykot: Aksa Tufanı Sonrası Boykot Uygulamaları Özelinde

Hank, Naim. "Economic Boycott from the Islamic Law Perspective: A Post-Tufân al-'Aqşâ Case Study". Trabzon İlahiyat Dergisi 11/2 (Aralık 2024), 531-556. <https://doi.org/10.33718/tid.1537894>.

Öz

Konu ve Amaç: Ekonomik boykot, başkalarıyla ticari iş veya ortaklık şeklindeki etkileşimlerin kasıtlı olarak durdurulması anlamına gelir. Devlet otoritelerinin, kurumların ve bireylerin, bir tarafın saldırgan davranışlarda bulunmasına yanıt olarak o tarafla ticari ilişkileri kesmek için kullandıkları bir yöntemdir. Araştırmanın amacı, ekonomik boykot kavramını İslam hukuku açısından, maslahat (kamu yararı) temelinde tanımlamak ve boykotun şer'i hükmünü incelemektir. Araştırma, Aksa Tufanı sonrasında bazı uluslararası şirketlere yönelik boykot çağrılarının artması üzerine ortaya çıkan ekonomik boykot ile sınırlıdır.

Yöntem: Ekonomik boykot, başkalarıyla ticari iş veya ortaklık şeklindeki etkileşimlerin kasıtlı olarak durdurulması anlamına gelir. Devlet otoritelerinin, kurumların ve bireylerin, bir tarafın saldırgan davranışlarda bulunmasına yanıt olarak o tarafla ticari ilişkileri kesmek için kullandıkları bir yöntemdir. Araştırmanın amacı, ekonomik boykot kavramını İslam hukuku açısından, maslahat (kamu yararı) temelinde tanımlamak ve boykotun şer'i hükmünü incelemektir. Araştırma, Aksa Tufanı sonrasında bazı uluslararası şirketlere yönelik boykot çağrılarının artması üzerine ortaya çıkan ekonomik boykot ile sınırlıdır.

Bulgular: Araştırmanın en önemli sonuçları şu şekilde ifade edilebilir: Öncelikle ekonomik boykotun İslam hukukundaki hükmü, boykot uygulanan şirketin Müslümanlara verdiği zararın derecesine göre değişmektedir. Araştırma, şirketlerin verileri ile ilgili kendi web sitelerinde paylaşılan ekonomik istatistiklere dayanmaktadır. Söz konusu verilerde Aksa Tufanı sonrasında şirketlerin boykot nedeniyle önemli bir ekonomik kayba uğramadığı iddia edilmektedir. Ancak bu verilerin sağlamlasının yapılacağı bir kontrol mekanizması tespit edilememiştir. Bu veriler çerçevesinde, boykot edilen çok uluslu şirketlerin hedeflenen ölçüde ciddi bir maddi kayba uğramadıkları söylenebilir.

Sonuç: Araştırmanın sonucuna göre Müslümanlara potansiyel veya bilfiil zarar veren bu tür şirketlerin boykot edilmesi çağrılarında daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Zira mevcut boykot uygulamalarının, makalede ulaşılan İslam Hukuk sistemindeki boykot ile ilgili hükümlerle gerçekleştirilmesi hedeflenen maksatları elde etmede yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca tüketici ihtiyaçlarını karşılamak adına yeterli oranda alternatif ürün de bulunmaktadır. Bu da boykotun gerçeklikten uzak bahanelerle ihmal edilemeyecek önemde olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik boykot, maslahat, kamu yararı, İslam hukuku, Aksa Tufanı, uluslararası şirketler, şer'i hüküm, alternatif ürünler.

Sonuç: Araştırmanın sonucuna göre Müslümanlara potansiyel veya bilfiil zarar veren bu tür şirketlerin boykot edilmesi çağrılarında daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiği

Dr. Öğr. Üyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, naim.hank@gmail.com
Asst. Prof. Ph.D, Fatih Sultan Mehmet Waqf University, naim.hank@gmail.com TÜRKİYE

This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.
Bu makale en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal yazılımı ile taranmıştır.

Hank, Naim "Economic Boycott from the Islamic Law Perspective: A Post-Tufân al-'Aqşâ Case Study". çev. Naim Hank *Mutalaa* 2/5 (Aralık 2025), 113-135.

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3597-6308
ROR ID: ror.org/04mma4681
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18110444

Geliş tarihi: 06.10.2025
Kabul tarihi: 22.12.2025

ortaya çıkmaktadır. Zira mevcut boykot uygulamalarının, makalede ulaşılan İslam Hukuk sistemindeki boykot ile ilgili hükümlerle gerçekleştirilmesi hedeflenen maksatları elde etmede yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca tüketici ihtiyaçlarını karşılamak adına yeterli oranda alternatif ürün de bulunmaktadır. Bu da boykotun gerçeklikten uzak bahanelerle ihmal edilemeyecek önemde olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: *İslam Hukuku, Makâsîd, Ekonomik Boykot, Boykotun Hükümü, Tûfân.*

Economic Boycott from the Islamic Law Perspective: A Post-Tûfân al-'Aqşâ Case Study

Abstract

Subject and Purpose: An economic boycott is a process that states, agencies, and individuals use to cut off trade relations with another party, aiming to apply economic pressure. This research aims to define the concept of economic boycott from an Islamic perspective and its rulings. The study concentrates on the economic boycott that followed the Tûfân al-'Aqşâ in Gaza and the subsequent increase in calls for the boycott of international corporations.

Method: A selection of prominent brands was examined to assess the financial impact of the boycott on the selected companies and to evaluate whether the objectives of Shari'ah were met while practicing boycotts. The inductive approach was employed to trace the opinions of jurists regarding the economic boycott as well as the commercial activities of the companies involved following the Tûfân al-'Aqşâ. Additionally, the analytical approach was utilized to analyze this data and connect it to the concept of public interest within Islamic law.

Results: This research was based on economic statistics shared on the boycotted companies' websites. The data in question claims that the companies did not face a significant financial loss due to the boycott after the Tûfân al-'Aqşâ. However, a control mechanism to verify this data could not be determined. While it can be said that the companies did not face a serious financial loss, more sensitivity should be shown to calls for the boycott of such companies that potentially harm Muslims or support enemies who commit genocide in places like Gaza.

Conclusions: Since current boycott practices are insufficient to achieve the purposes aimed to be realized with the provisions regarding boycott in the Islamic Law system reached in the research. In addition, there are sufficient alternative products to meet consumer needs. This shows that boycott calls cannot be neglected with unrealistic excuses.

Keywords: *Islamic Jurisprudence, Shari'ah Perspective, Economic Boycott, Boycott, Tûfân Al-'Aqşâ.*

المقاطعة الاقتصادية في الفقه الإسلامي: دراسة حالة ما بعد طوفان الأقصى الملخص

موضوع البحث وهدفه: المقاطعة الاقتصادية هي عملية تلجأ إليها الدول والهيئات والأفراد من أجل قطع العلاقات التجارية مع طرف آخر، بقصد ممارسة ضغط اقتصادي عليه. ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم المقاطعة الاقتصادية من المنظور الإسلامي وبيان أحكامها الشرعية. وقد ركزت الدراسة على المقاطعة الاقتصادية التي أعقبت طوفان الأقصى في غزة، وما تلاها من تصاعد الدعوات إلى مقاطعة الشركات الدولية.

منهجية البحث: وتم اختيار عينة من العلامات التجارية البارزة لدراسة الأثر المالي للمقاطعة على تلك الشركات، ولتقييم مدى تحقيق المقاطعة لمقاصد الشريعة عند ممارستها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي لتتبع آراء الفقهاء حول المقاطعة الاقتصادية، وكذلك لرصد الأنشطة التجارية التي قامت بها الشركات المستهدفة بعد طوفان الأقصى، كما تم توظيف المنهج التحليلي لربط هذه البيانات بمفهوم المصلحة العامة في الفقه الإسلامي.

الاستنتاج: اعتمد البحث على الإحصاءات الاقتصادية المنشورة في المواقع الرسمية للشركات التي شملتها المقاطعة. وتشير هذه البيانات إلى أن الشركات لم تتكبد خسائر مالية جوهرية جراء المقاطعة بعد طوفان الأقصى، غير أنه لم يتيسر التحقق من أليات ضبط تلك البيانات ومدى مصداقيتها. وعليه، يمكن القول بأن الشركات لم تواجه خسائر مالية بالغة، إلا أنه ينبغي التعامل

بقدر أكبر من الجدية مع الدعوات إلى مقاطعة تلك الشركات التي قد تلحق الضرر بالمسلمين أو تدعم الأعداء الذين يرتكبون المجازر في أماكن مثل غزة.
النتائج: لممارسات الحالية للمقاطعة ليست كافية لتحقيق المقاصد الشرعية المتوخاة من أحكام المقاطعة في النظام الفقهي الإسلامي، كما توصل إليه البحث. يضاف إلى ذلك أنّ البدائل الاستهلاكية المتاحة كافية لتلبية حاجات المستهلكين، وهو ما يدل على أنّ دعوات المقاطعة لا يجوز إهمالها بحجج غير واقعية.
الكلمات المفتاحية: الفقه الإسلامي، المقاطعة الاقتصادية، الحكم الفقهي للمقاطعة، طوفان الأقصى

مقدمة

تهدف هذه الدراسة إلى منح المقاطعة الاقتصادية بُعدًا مفاهيميًا وفقهيًا، من خلال بيان معناها وتوضيح أحكامها الشرعية. كما تسعى إلى توضيح مفهوم المقاطعة الاقتصادية الموجهة ضد الكيان الصهيوني ومؤسساته، وكذلك ضد الدول والشركات الداعمة له¹.

وبعد التطرق إلى مفهوم المقاطعة الاقتصادية، اتجه البحث إلى الوصول إلى موقف شرعي واضح إزاء المقاطعة الاقتصادية، من خلال تتبع آراء الفقهاء، بالإضافة إلى تقييم الأثر الفعلي للمقاطعة على بعض الشركات الدولية، وهي ماكدونالدز McDonald's، ستاربكس Starbucks، وكوكاكولا.

Coca-Cola

وقد تناولت دراسات سابقة موضوع المقاطعة الاقتصادية، من أبرزها دراسة خالد بن عبد الله الشمراني بعنوان المقاطعة الاقتصادية: حقيقتها وحكمها دراسة فقهية، حيث عرّف فيها المقاطعة الاقتصادية، وقدم توصيات حول كيفية التعامل مع الأعداء ماليًا، واعتبر المقاطعة شكلاً من أشكال الجهاد.

وفي دراسته المقاطعة الاقتصادية: رؤية شرعية² أشار هاني بن عبد الله الجبير إلى نتائج حديثة متعلقة بالاستراتيجيات المتبعة لمواجهة الأعداء، والأنواع من السلع التي ينتجونها والتي ينبغي مقاطعتها، مؤكدًا على أهمية الدليل الذي يثبت حاجة المقاطعة في وقت لا يملك فيه المسلم وسيلة أخرى للدفاع عن نفسه، كما تناول مسألة العلاقة بين المقاطعة واشتراط إذن ولي الأمر للقيام بها، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء.

كما تناول عابد بن عبد الله السّدون في بحثه الموسوم المقاطعة الاقتصادية: تأصيلها الشرعي، واقعها، والآمال المعقودة عليها مسألة تأسيس التكليف الشرعي للمقاطعة الاقتصادية، وما إذا كان يتوجب على الأفراد الحصول على إذن الدولة قبل الانخراط فيها. وقد سبق ذلك ببيان مواقف بعض الدول الإسلامية من الحصار الاقتصادي المفروض عليها لأسباب متعددة، وطرح إشكالية وجوب نصرّة تلك الدول من خلال اعتماد وسيلة المقاطعة.

¹¹ هذه النسخة هي ترجمة عربية للمقال المنشور، للاطلاع على النسخة الإنجليزية، يُرجى الرجوع إلى:

Hank, Naim. "Economic Boycott from the Islamic Law Perspective: A Post-Tūfān al-'Aqṣā Case Study". Trabzon İlahiyat Dergisi 11/2 (Aralık 2024), 531-556. <https://doi.org/10.33718/tid.1537894>.

² الشمراني، خالد بن عبد الله، المقاطعة الاقتصادية حقيقتها وحكمها، (الدمام: دار ابن الجوزي، ط1، 2006م).

³ الجبير، هاني بن عبد الله، المقاطعة الاقتصادية: رؤية شرعية، (الرياض: دار الحديث النبوي، ط1، 2006م).

⁴ السّدون، عابد بن عبد الله، المقاطعة الاقتصادية: تأصيلها الشرعي، واقعها، والآمال المعقودة عليها، (الرياض: دار التابعين، ط1، 2008م).

وإلى جانب هذه الدراسات، هناك أبحاث أخرى عديدة تناولت المقاطعة الاقتصادية من منظور الفقه الإسلامي. ومن ذلك: دراسة إبراهيم أبوساغ ومايا فرح، بعنوان تأثير المقاطعة على صورة العلامة التجارية، والولاء، وتقييم المنتج، حيث بحثت كيف تؤثر المقاطعات ذات الدافع الديني على صورة العلامة التجارية والولاء لها، وأظهرت النتائج أنّ هذه المقاطعات تُلحق أضرارًا كبيرة بصورة العلامة وولاء المستهلكين، بما يؤدي إلى آثار سلبية طويلة المدى على سلوك المستهلك. كما قدّم كل من الدوسري (2009) والرشودي (2005) دراسات موسعة بعنوان المقاطعة الاقتصادية: مفهومها وأحكامها في الفقه الإسلامي، حيث تناولوا مفهوم المقاطعة، وأحكامها الشرعية، والشروط التي تُعتبر فيها جائزة في الفقه الإسلامي.

كما تناول الخيري في دراسته المعنونة بالمعتقدات الدينية وسلوك المستهلك (2012) العلاقة بين المعتقدات الدينية وسلوك المستهلك، مبيّنة كيف يمكن للقناعات الدينية الراسخة أن تؤدي إلى كلّ من الولاء والمقاطعة. وقد أكدت دراستهم على دور الدين في تشكيل قرارات المستهلكين وسلوكياتهم. أما دراسة أسنوي (2023) بعنوان مشاركة المستهلكين المسلمين في مقاطعة منتجات الشركات العالمية: منظور معضلة اجتماعية، فقد بحثت في مشاركة المستهلكين المسلمين في مقاطعة منتجات الشركات متعددة الجنسيات، من خلال مقارنة معضلة العمل الجماعي، وأظهرت النتائج أن مشكلات العمل الجماعي قد تعيق المشاركة في المقاطعة، غير أنّ الروابط المجتمعية القوية والدوافع الدينية يمكن أن تتجاوز هذه التحديات.

كما ناقش البرغوتي (2021) و (2012) الخلفي الحركات العالمية مثل حملة (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) ضد الكيان الصهيوني، وكذلك مفهوم الجهاد الاستهلاكي، وأبرزت كل هذه الدراسات دور المقاطعة كوسيلة للمقاومة السلمية، وتأثيرها في الساحة السياسية الدولية. وقد تناول Jevtic (2009) الأثر الاقتصادي للمقاطعة الإسلامية العالمية للشركات متعددة الجنسيات كوسيلة لإضعاف الاقتصاد الصهيوني، وقدمت الدراسة رؤى حول فعالية المقاطعة كأداة استراتيجية في الحرب الاقتصادية. ومع ذلك، فقد بيّنت غالبية الدراسات السابقة -كما أوضح بحث السّدون أن حكم المقاطعة هو الندب (مندوب)، وقد يرتقي إلى الوجوب (واجب) إذا ثبتت ممارسة الدولة الحاكمة لتلك الشركات لأفعال عدوانية ضد المسلمين⁵.

وبناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مفهوم المقاطعة الاقتصادية في الفقه الإسلامي، وبيان ما الذي يجب أن يخضع للمقاطعة الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة ما إذا كانت المقاطعة التي مارسها المسلمون قد أثرت بالفعل في بعض الشركات الدولية التي تدعم الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية. كما تتناول الدراسة بعض البيانات المتعلقة بكيفية تأثير تلك الشركات بأنشطة المقاطعة بعد السابع من أكتوبر 2024، وما إذا كانت قد أقرت بارتباطها بالاحتلال الصهيوني في فلسطين. ولتحقيق أهداف البحث، تم اعتماد المنهج الاستقرائي لتتبع آراء الفقهاء بشأن المقاطعة الاقتصادية والأنشطة التجارية للشركات الدولية، إلى جانب المنهج التحليلي لتحليل تلك البيانات وربطها بمفهوم المصلحة المرسلّة في الفقه الإسلامي.

1. المقاطعة الاقتصادية وأهدافها في الفقه الإسلامي

1.1. مفهوم المقاطعة الاقتصادية

⁵ السّدون، المقاطعة الاقتصادية: تأصيلها الشرعي، واقعها، والأمال المعقودة عليها، (الرياض: دار التابعين، ط1، 2008م).

قد تتجلى المقاطعة في صور متعددة، مثل المقاطعة السياسية أو الاقتصادية أو العرقية أو غيرها من الأنواع. ومن ثمّ أضيفت كلمة "الاقتصادية" إلى "المقاطعة" لتحديد نطاق هذا البحث وحصره في المقاطعة الاقتصادية.

ومن التعريفات المعاصرة للمقاطعة أنّها: "رفض طوعي من طرف أو أكثر للتعامل مع جهة محدّدة، بغرض التعبير عن رفضٍ أو فرض شروطٍ لحل قضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بدوافع نفعية أو نفسية أو أخلاقية أو مالية أو ثقافية"⁶

وجاء في المادة (16) من ميثاق عصبة الأمم: "... بموجب القانون الدولي فإنّ الدولة المخالفة قد ارتكبت عملاً من أعمال الحرب ضدّ جميع أعضاء عصبة الأمم الآخرين، الذين يلتزمون نتيجة لذلك بقطع جميع العلاقات التجارية أو المالية معها فوراً، وحظر جميع أشكال الاتصال بين رعاياهم ورعايا الدولة الناكثة للعهد، ومنع كل أشكال التبادل المالي أو الاقتصادي أو الشخصي بين رعايا الدولة الناكثة للعهد ورعايا أي دولة أخرى"⁷.

ومن خلال هذه التعريفات، يتضح أن المقاطعة الاقتصادية هي أسلوب تلجأ إليه الدولة أو المؤسسات أو الأفراد لوقف العلاقات التجارية مع طرفٍ آخر والامتناع عن التواصل معه، بسبب ارتكابه سلوكيات عدوانية أو غير مقبولة.

هذا هو التعريف العام للمقاطعة، غير أنّ لها أشكالاً متعدّدة، وهو ما يقتضي بيان الفروق بينها.

1.2. أنواع المقاطعة الاقتصادية

أشار بعض الباحثين إلى المقاطعة الاقتصادية بوصفها نوعاً من الجهاد المالي أو المقاطعة الاستهلاكية، غير أنّنا نفضل استعمال مصطلح المقاطعة الاقتصادية، لأن كلمة "اقتصادية" تشير إلى المجال الذي تقع فيه عملية المقاطعة، لا إلى الدوافع الكامنة وراءها. ووفقاً لهذا الاستعمال، قد تكون المقاطعة الاقتصادية ذات بُعدٍ سياسي، إذا كان الهدف الأساسي منها سياسياً، بل إن معظم الأمثلة المتداولة عن المقاطعة الاقتصادية إنما تنطلق من دوافع سياسية. ومن خلال دراسة أشكال المقاطعة الاقتصادية يتبين أن القائمين بها يختلفون ما بين أفرادٍ أو دول أو جماعات، وذلك تبعاً لعوامل مختلفة.

1.2.1. المقاطعة الفردية

يقوم بهذا النوع من المقاطعة الأفراد، أو جماعة من الناس ينتمون إلى عرقٍ أو هوية معينة، فيمتنعون عن شراء منتجات شركة بعينها أو الحصول عليها⁸ ويُعد هذا النوع من المقاطعة الأكثر شيوعاً بين الناس، ومن أمثلته مقاطعة بعض العلامات التجارية مثل كوكاكولا وستاربكس، باعتبارها داعمة للاحتلال الصهيوني في فلسطين.

كما قاطع المسلمون المنتجات الفرنسية ردّاً على الإساءة للنبي محمد ﷺ في إحدى المجالات الفرنسية، وكذلك قاطعوا المنتجات الدنماركية غضباً من الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول ﷺ التي نشرتها مجلات دنماركية⁹.

⁶ Fawzi Dekhil et al., "Effect of Religiosity on the Decision to Participate in a Boycott: The Moderating Effect of Brand Loyalty – the Case of Coca-Cola," Journal of Islamic Marketing 8 (June 12, 2017), 3.

⁷ الأمم المتحدة، ميثاق عصبة الأمم (جنيف: 28 يونيو 1919)

⁸ حسام توكل موسى، "حملات المقاطعة التجارية"، مجلة البحوث والدراسات القانونية، 16/3، (2016)، ص 21 – 106.

⁹ أحمد خليفة الغنام، "اتجاهات الرأي العام العربي تجاه الرسوم الغربية للنبي محمد"، مجلة الشريعة الإسلامية، جامعة الكويت، 127/32 (2021)، ص 283 – 329.

وفي هذه الدراسة نركز على مقاطعة منتجات ومنظمات تابعة لدول بعينها تهيمن على السوق العالمية، حيث تمثل هذه المقاطعات وسيلة بيد الأفراد الذين يفتقدون أدوات الدفاع الأخرى. وسنقوم بدراسة هذا النوع من المقاطعة بشكل مفصل، مع إشارة مختصرة إلى بقية أشكال المقاطعة الاقتصادية لأغراض منهجية.

1.2.2. المقاطعة الحكومية

يتم هذا النوع من المقاطعة من قِبَل دولة ضد دولة أخرى، حيث تُعلن رسميًا وقف العلاقات الاقتصادية معها، فتحظر التصدير إليها والاستيراد منها، وذلك لأسباب سياسية أو إنسانية أو دينية. وقد تقتصر على منع المؤسسات التجارية الرسمية للدولة من التعامل مع تلك الدولة، أو تتوسع لتشمل منع جميع الشركات العامة والخاصة من ممارسة أي تبادل تجاري معها.

فعلى سبيل المثال، وبعد المجازر الكبيرة التي ارتكبتها الصهاينة ضد الفلسطينيين في غزة، فرضت الحكومة التركيّة مقاطعة على الكيان الصهيوني. وعادةً ما يتم هذا النوع من المقاطعة في إطار العلاقات السياسية الدولية، كما سبقت الإشارة إليه ضمن منظومة القانون الدولي للأمم المتحدة، وهو في الغالب مدفوع بدواعٍ سياسية. وقد يكون أحياناً لأسباب إنسانية، كما في مقاطعة تركيا لدولة الاحتلال الصهيوني؛ حيث قرّرت تقييد تصدير 54 منتجاً إلى الاحتلال في المرحلة الأولى ابتداءً من 9 إبريل 2024، ثم أعلنت لاحقاً في 2024/05/06 بدء المرحلة الثانية من الإجراءات على مستوى الدولة، حيث تم تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد المتعلقة بدولة الاحتلال، وشملت جميع المنتجات.¹¹

1.2.3. المقاطعة الدولية ضد دولة

يقع هذا النوع من المقاطعة في إطار خاص تصوغه الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، بعد أن يقرر المجلس أن دولةً ما قد انتهكت القانون الدولي. ومثال ذلك، في 6 أغسطس 1990، فرضت الأمم المتحدة حصاراً اقتصادياً ومقاطعة على العراق ردّاً على الحرب بين العراق والكويت.¹²

تتفق هذه الأنواع الثلاثة من المقاطعة الاقتصادية في هدف واحد، وهو منع الطرف الآخر من الاستفادة من الموارد المالية التي يمكن أن يجنيها من خلال التجارة أو بيع بضائعه، إذ إن المال يُعد من أفتك الأسلحة منذ بدايات التاريخ، وأصبح أكثر فاعلية في عالم اليوم. فالإضرار بالخصم اقتصادياً يُعتبر نوعاً من التغلب عليه، لأنه يضعف أفته العسكرية التي يمولها من عائدات التجارة أو من دعم الشركات متعددة الجنسيات له بدوافع أيديولوجية أو دينية أو عرقية، يستخدمها في قمع الناس وقتلهم، كما هو الحال في غزة وفلسطين منذ عقود.

1.3. المقاطعة الاقتصادية في الفقه الإسلامي

يرى الفقه الإسلامي أن الأصل في المعاملات والأفعال الإباحة، ما لم يرد نص بالتحريم. وقد أكدت نصوص الفقهاء المتقدمين على تجنب إقامة علاقات تجارية مع الأعداء، والدافع وراء ذلك هو الحيلولة دون تقوية غير المسلمين المتحاربين مع المسلمين أو تمكين أعداء محتملين بصورة غير مباشرة.¹³

¹⁰ "Türkiye Says Israel's Decision to 'legalize' Settlements in Occupied West Bank Violates International Law" (Accessed August 13, 2024).

¹¹ "T.C. Ticaret Bakanlığı," <https://ticaret.gov.tr> (Accessed August 17, 2024).

¹² 11 Mary Ellen O'Connell, "Enforcing the Prohibition on the Use of Force: The U.N.'s Response to Iraq's Invasion of Kuwait," *Canadian Yearbook of International Law* 15 (1991), 455.

¹³ برهان الدين المرغيناني، *الهداية* (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1431هـ)، 4/346.

وقد ذكر السرخسي أن من المحرّم أن ينقل الحربي (مواطن الدولة المعادية) من بلاد المسلمين إلى بلاده سلعًا ليست من السلاح، لما في ذلك من تقوية للعدو¹⁴ كما أن علماء المالكية وغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى ذهبوا إلى الرأي ذاته¹⁵

وبالمنهج نفسه، ورد في مجلة الأحكام العدلية (المادة 34) أن المستهلك المسلم يُمنع من شراء السلع التجارية التي تُقوي العدو في حال قيام حرب فعلية ضد المسلمين أو في حال وجود احتمال قوي لاندلاعها¹⁶

وقد علّل الفقهاء القدامى مشروعية المقاطعة بكونها مرتبطة بحالة الحرب أو باحتمالها القريب مع المسلمين. أما آراء العلماء المعاصرين بشأن المقاطعة فقد انقسمت إلى اتجاهين: فريق يرى جوازها (مباحة)، وفريق يرى أنها مشروطة بإذن ولي الأمر أو الحاكم المسلم، وسنستعرض هذين الاتجاهين ثم نبين كيف يتغير الحكم الفقهي للمقاطعة بتغير الظروف.

1.3.1. اشتراط إذن ولي الأمر في المقاطعة

من بين من تبني هذا الرأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، حيث جاء في فتاواها: "شراء السلع المباحة من أي مصدر كان، جائزٌ (مباح)، إلا إذا أمر ولي الأمر بالمقاطعة لمصلحة الإسلام والمسلمين، فهذا يجب الالتزام بالمقاطعة. والأصل في البيع والشراء هو الإباحة، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقد اشترى النبي ﷺ من اليهود¹⁷

كما ورد في فتوى أخرى أن الأصل هو أن للمسلم أن يشتري ما يحتاجه سواء من مسلم أو غير مسلم¹⁸ إلا أنّ امتناع المسلم عن الشراء من أخيه المسلم دون مبرر كالغش أو غلاء السعر أو رداءة الجودة وتفضيله الشراء من الكافر، يعدّ محرّمًا؛ لأنه ينطوي على مولاة الكفار وإرضائهم، كما يتسبب في إلحاق الضرر بالتجار المسلمين.

ومن أبرز المعاصرين الذين تبنوا هذا الرأي الشيخ صالح الفوزان، حيث يقول بأن: "مقاطعة السلع لا تجوز إلا إذا فرض ولي الأمر حظرًا ومقاطعة على دولة معينة؛ وحينها تكون المقاطعة واجبة¹⁹ وهذا هو الاتجاه الأول في الحكم على المقاطعة الاقتصادية، حيث ربطه أصحابه بإذن ولي الأمر، وبالتالي يدخل ضمن إطار المقاطعة الرسمية التي سبقت الإشارة إليها.

1.3.2. جواز المقاطعة (مباح)

ذهب بعض الفقهاء إلى وصف المقاطعة بأنها مشروعة (مباحة)، أي أنها ليست محرمة، ولم يشترطوا إذن ولي الأمر لممارستها، مما يعني أن الأفراد أحرار في تطبيقها بالطريقة التي يرونها مناسبة.

¹⁴ السرخسي، محمد بن أحمد، الميسوط (بيروت: دار المعرفة، دط، دت)، 91/10.

¹⁵ المواق، أبو القاسم، التاج والإكليل (بيروت: دار الكتب، 1994)، 66/5.

¹⁶ الجابي، بسام عبد الوهاب، مجلة الأحكام العدلية (بيروت: دار ابن حزم، 2004)، 98/1.

¹⁷ درويش، أحمد، فتاوى اللجنة الدائمة (الرياض: رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، 1421هـ)، رقم 12712.

¹⁸ درويش، أحمد، فتاوى اللجنة الدائمة، 12715.

¹⁹ الشيخ صالح الفوزان، فتاوى: المقاطعة من جملة مسؤولية ولي الأمر فإذا لم يصدر شيئًا فالأصل حل البضائع، فتاوى مسجلة.

ومن هؤلاء العلماء: يوسف القرضاوي، ناصر الدين الألباني، عبد الرحمن السعدي، وعبد الله بن جبرين. واستندوا في ذلك إلى أن المقاطعة وسيلة من وسائل إضعاف الأعداء اقتصادياً، وهي من أهم ما يستطيع المسلم القيام به لنصرة أخيه المسلم الذي يعاني، كما هو الحال في غزة وفلسطين. وبحسب الظروف، يمكن تصنيف أحكام المقاطعة الاقتصادية إلى ثلاثة أصناف رئيسة، بناءً على أدلة الاتجاهين السابقين وتفصيلات أحكام الشريعة:

أولاً: المقاطعة واجبة شرعاً

وتكون كذلك إذا ثبت يقيناً أن شركة ما تدعم الدولة أو الجيش الذي يهاجم المسلمين ويقتلهم، وأعلنت ذلك صراحة وبلا تردد. فالضرر هنا محقق، إذ إن الأموال التي يدفعها المسلم لتلك الشركة تصب في دعم جيش العدو. وهذا الأمر أصبح سهل الإثبات بفضل التطورات التقنية وإمكانية الاطلاع السريع على أخبار تلك الشركات ودعمها العلني لجيوش الاحتلال.

ومثال ذلك: شركة ماكدونالدز، التي تمتلك فروعاً في مختلف أنحاء العالم وتعود ملكيتها لشركة أمريكية، بينما الحكومة الأمريكية تدعم الاحتلال في فلسطين بشكل فعال. وقد أعلنت ماكدونالدز دعمها لجيش الاحتلال وتوفيرها وجبات مجانية لجنودها²⁰ متباهية بذلك ومسوّغة جرائمه بزعم الدفاع عن النفس²¹. وهذا يثبت الضرر المباشر الناجم عن هذه الشركة، ويجعل مقاطعتها واجباً شرعياً، إذ إن الأموال التي يدفعها المسلم تختلط مباشرة بالأموال التي تُستخدم في قتل إخوانه في غزة.

ثانياً: المقاطعة مندوبة شرعاً

وتكون كذلك عندما يشك المسلم في حقيقة دعم الشركة للعدو أو تمويلها للجيش الذي يقتل المسلمين. فقد تنفي بعض الشركات دعمها العلني للاحتلال خوفاً من الخسارة الاقتصادية، لكنها تواصل دعمه سراً. كما قد تُخفي الشركة هوية مالكيها الحقيقيين، وقد يكون أحدهم من الداعمين لقتل المسلمين في غزة أو غيرها من بلاد الإسلام. وفي هذه الحالة، ولعدم التيقن من الضرر، يُستحب للمسلم أن يبتعد عن التعامل معها اتقاءً للشبهة، عملاً بقول النبي ﷺ: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس...»²²

ثالثاً: المقاطعة مباحة شرعاً

وتكون كذلك باعتبار أن الأصل في البيع والشراء مع غير المسلمين مباح في الشريعة الإسلامية، ما لم يتضمن ذلك محرماً أو إعانته على محرّم. فقد تعامل النبي ﷺ بالبيع والشراء مع المشركين، كما في حديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي ﷺ، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة). قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة²³. وبناءً عليه، يظل الأمر متروكاً للفرد المسلم، فيجوز له الشراء من غير المسلمين أو ترك الشراء منهم، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالمسلمين.

²⁰ "McDonald's Israel | (@McDonaldsIL) / X," X (Formerly Twitter) (July 27, 2024).

²¹ "Free Meals for Israeli Soldiers Divide McDonald's Franchises | Reuters," <https://www.reuters.com/> (Accessed August 14, 2024).

²² محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح (دمشق: دار طوق النجاة، 2001)، كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. 39 (رقم 1946).

²³ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب البيوع: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. 99 (رقم 2103).

ويختلف الحكم الفقهي للمقاطعة باختلاف صورتها وظروف المسلمين. وعلى المسلم أن يعي أن قيمة ما يشتريه إذا ساعدت في قتل المسلمين، فإن الشراء في هذه الحالة يكون محرماً ويدل على تعاون آثم.

2. تحقيق مقاصد الشريعة من خلال المقاطعة الاقتصادية

جاءت الشريعة لخدمة مصالح الأفراد ودرء المفاصد عنهم. في هذا القسم سيتم توضيح المصالح التي يمكن تحقيقها من خلال حكم المقاطعة.

2.1. مفهوم المصلحة العامة في الفقه الإسلامي

ذهب أبو حامد الغزالي إلى أن مقاصد الشريعة تخدم مصالح الأفراد بخمسة أوجه مختلفة: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وكل ما يحقق حفظ هذه المبادئ الخمسة يعتبر مصلحة، وكل ما يحرّمها يعد مفسدة، وقد عرف المصلحة من خلال أسبابها.

إلا أن تقي الدين ابن تيمية قدم تعريفاً أوسع للمصلحة العامة (المصلحة) مقارنة بالغزالي الذي حصرها في العناصر الخمسة الأساسية. وفق ابن تيمية تُحدّد المصلحة بناءً على إدراك المجتهد بأن الفعل يحقق منفعة معتبرة، شريطة ألا يتعارض مع أحكام الشريعة، ويعرف المصلحة بأنها الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق تلك المنافع.

ويعدُّ رأي ابن تيمية بعدم حصر المصلحة في حفظ هذه العناصر الخمسة أكثر ملاءمة، لأن المصلحة تشمل ما نصّت عليه الشريعة وما لم يُنصّ عليه، طالما أنه يخدم المقصود من الشريعة. وقد أوجبت الشريعة مراعاة هذه الخمسة أمور، غير أن حصر المصلحة فيها وحدها يحرم المصلحة المستقلة (المصلحة المرسلّة). وعلاوة على ذلك، هناك مصالح كثيرة غير منصوص عليها لكنها تحقق مقاصد الشريعة، لذا يجب أن يشمل تعريف المصلحة كلا الجانبين. ويمكن تعريفها بأنها: " المنفعة التي قصدها الحكيم المشرع لعباده في شؤونهم الدينية والدنيوية، ولا ينافيها شيء في الشريعة".

وبناءً على ذلك، تُعدّ إحدى مقاصد الشريعة هي المصلحة المرسلّة، وهي المصلحة المستقلة التي لم تُذكر في كتب الفقه الكلاسيكية، لكنها لا تزال متوافقة مع الهدف العام للشريعة.

ويهدف تعريفنا للمصلحة المرسلّة هنا إلى تحديد ما إذا كانت المقاطعة الاقتصادية تندرج ضمن هذه المصالح، وإلى أي مدى يمكن تحقيقها ضمنها.

2.2. علاقة المقاطعة الاقتصادية بالمصلحة

في هذا الجزء من البحث، سيتم مناقشة العناصر المحددة في المقاطعة الاقتصادية التي تحقق مقاصد الشريعة، مما يوضّح أن المقاطعة الاقتصادية تصب في مصلحة الفرد المسلم والمجتمعات والدول، ومن أبرز هذه الأهداف ما يلي:

2.2.1. تجنّب تقوية اقتصاد العدو

من الأحكام الثابتة في الفقه الإسلامي عدم تقوية اقتصاد الأعداء، كما أن المسلم لا يفدّم دية لغير المسلم عند القتل الخطأ، لتجنّب استخدام العدو للقدرة المالية ضد المسلمين. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾[النساء: 92]

فسّر ابن جرير الطبري ذلك بأن الأموال لا تُعطى لغير المسلمين حتى لا يستخدموها لتقوية أنفسهم على المسلمين²⁴ ومن هذا التأويل يمكن استنتاج ما يلي:

- لا يجوز (حرام) دفع الأموال للدول المتحاربة مع دول المسلمين.

²⁴ ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن (القاهرة: دار الهجرة، 2001)، 318/7.

- عند تغير الظروف، يتحول حكم دفع الأموال من الجواز إلى التحريم، كما جاء في الآيات القرآنية أعلاه، عند توقيع معاهدة سلام بين الدول المتصارعة. وبناءً على ذلك، تُستبعد الشركات التي تعلن دعمها للجيش الصهيوني علناً كما يحدث في غزة، من أي تعامل تجاري شرعي.

2.2. الحرب الاقتصادية كاستراتيجية لإضعاف العدو

كان الجهاد الاقتصادي إحدى أساليب النبي ﷺ في مواجهة الأعداء، كما ورد في صحيح البخاري: (وإن قریشاً أبطؤوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف). فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام...²⁵) ومن مقاصد الشريعة إلحاق الضرر بالعدو اقتصادياً، ويُثبت ذلك إذا تأكدنا أن العدو سِيُضعف بتجنب أي تعامل اقتصادي معه. وإذا فهمنا ذلك يمكن القول إن المقاطعة الاقتصادية وسيلة لإضعاف العدو، وهو هدف يتوافق مع فعل النبي ﷺ، حيث استهدف النبي إضعاف العدو في الحديث السابق. كما هناك حديث آخر أوضع من فعل صحابته النبي ﷺ، يُظهر مقاطعة ثمامة رضي الله عنه لقریش بعد إسلامه: (لما قدم مكة قال له قائل: صبوت، قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله، لا يأتیکم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم²⁶) وبيِّن هذا الحديث بجلاء أنه يندرج ضمن مقاطعة الأعداء الذين يحاربون الإسلام، ولا يوجد دليل أقوى من هذا على أن المقاطعة الاقتصادية تحقق مصالح الدولة المسلمة. ولم يعارض النبي ﷺ ما قام به ثمامة، لأنه لو كان الأمر مختلفاً، لأمر النبي رضي الله عنه بعدم القيام به. وعلى الرغم من أن هذه الأحاديث لا تذكر المقاطعة الاقتصادية بالمعنى المعاصر الذي نعرفه، إلا أنها تثبت تحقيق منفعة معينة، وهي إلحاق الضرر بالاقتصاد العدو، وهو الهدف الأساسي للمقاطعة الاقتصادية.

وبما أن المقاطعة الاقتصادية تؤدي إلى المصلحة، فمن الواضح أنها تصبح واجبة شرعاً، خاصة إذا كان الضرر من العدو الذي نتعامل معه مؤكداً، كما هو الحال في غزة. فنخلص إلى أنه تُحقق المقاطعة الاقتصادية مقاصد الشريعة الإسلامية من خلال منع العدو، ووقف معاملة غيره الإنسانية، وتمكين المسلمين، وإقناعهم بقدرتهم على مواجهة العدو، وتحقيق هذه المقاصد باستخدام الوسائل الاقتصادية.

2.3. أثر المقاطعة الاقتصادية على الشركات العالمية بعد 7 أكتوبر 2024

نظراً للقوة الاقتصادية لأمريكا ودولة الاحتلال اقتصادياً وعسكرياً، قد يُقال إنه لا جدوى من مقاطعة المنتجات الأمريكية أو تلك الشركات المملوكة لليهود والتي تدعم الاحتلال الصهيوني، لكننا نجد أن العديد من الدراسات الاقتصادية وقد أظهرت أن أسواق الدول الإسلامية تُعدّ من أهم الأسواق لتوزيع المنتجات الأمريكية²⁷ كما أن هذه الدول تعد مورداً رئيسياً للمواد الخام للشركات الأمريكية، وبذلك يفترض أن المقاطعة الاقتصادية بأوجهها العديدة يمكن أن تؤثر على تلك الشركات أو اقتصاديات الدول المالكة لها.

يغطي هذا الجزء من البحث ثلاث نقاط، أولاً، طريقة تنفيذ المقاطعة في العالم الإسلامي خاصة بعد طوفان الأقصى؛ ثانياً، نتناول بالتحليل بعض الشركات التي يقاطعها المسلمون والداعمون لفلسطين

²⁵ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب التفسير، باب: تفسير سورة آل غلبت الروم، 67 (رقم 4496).

²⁶ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المغازي باب: وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال. 66 (رقم 4114).

²⁷ Nadia Noormohamed, "Muslim-American Marketplace: Understanding Cultural Diversity," *International Business & Economics Research Journal (IBER)* 5 (February 17, 2011), 2.

بسبب دعمها للاحتلال الصهيوني، ومدى ارتباطها بالاحتلال الصهيوني؛ ثالثًا نتناول المقاطعة الاقتصادية من منظور فقهي، فبناءً على نتائج المقاطعة الاقتصادية ومن خلال الحصول على إحصاءات دخل هذه الشركات المالي، نحاول معرفة ما إذا كانت مقاصد الشريعة قد تحققت في المقاطعة أو يمكنها أن تتحقق

2.4. الدعوة للمقاطعة في العالم الإسلامي

مع تصاعد الظلم من العالم الغربي تجاه المسلمين، وعدم قدرة الدول على الرد رسميًا في أغلب الحالات، بدأ الناس في البحث عن أدوات للتعبير عن آرائهم، لاسيما لدعم الفلسطينيين، نظرًا لشعورهم بالإحباط والعجز.

من ثم بدأت الدعوة لمقاطعة المنتجات الغربية اقتصاديًا، لأن الناس شعروا بالارتباط بهذه الدول التي تضطهدهم وتضطهد إخوانهم المسلمين، فلا يريدون استهلاك منتجاتهم أو منحهم أموالهم وبالتالي دعمهم اقتصاديًا.

وقد تم تنفيذ المقاطعة في عدة مناطق حول العالم، فمثلًا دعت منظمات إسلامية في عام 2020 لمقاطعة المنتجات الفرنسية ردًا على التحريض والإساءات للنبي محمد ﷺ، وكذلك المقاطعة ضد نشر الرسوم الكاريكاتيرية في صحيفة Jyllands-Posten الدنماركية مما أثار غضب العالم الإسلامي، وتبعته مقاطعة أمريكا بعد تصاعد المشاعر المعادية لأمريكا بسبب حرب العراق.

هذا لمحة قصيرة عن أسباب الدعوات لمقاطعة اقتصادية خلال العشرين عامًا الماضية، إلا أننا سنركز على الدعوة للمقاطعة ردًا على العدوان الإجرامي على فلسطين بعد طوفان الأقصى.

شهدت الحملات الشعبية في الدول العربية والإسلامية، وكذلك من مؤيدي فلسطين في مختلف دول العالم منذ 7 أكتوبر 2023، نوعًا من الثورة في المفاهيم التي تخدم المبادئ الإنسانية. وساعد على ذلك انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ما وسع نطاق الاستجابة الشعبية بشكل غير مسبوق ردًا على المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتُعتبر المقاطعة شكلاً من أشكال الضغط الاستهلاكي، إذ انخفضت أسهم العديد من المطاعم والمقاهي والشركات، مما أثر على حجم مبيعاتها.

وقد صدرت هذه الدعوات للمقاطعة عن منظمات دينية دولية مثل حركة المقاطعة الشعبية الإسلامية والاتحاد الدولي لعلماء المسلمين، ومن بين هذه الفتاوى، الفتوى رقم (4) الصادرة في 8 نوفمبر 2023 عن لجنة الفتوى بالاتحاد الدولي لعلماء المسلمين، التي دعت إلى مقاطعة شاملة للقوة المحتلة والتي جاء فيها: (فإن ما يجري على أرض فلسطين المباركة من حرب طاحنة منذ السابع من أكتوبر 2023م بين المسلمين والعدو الصهيوني المحتل يوجب على الأمة كافة أن تجاهد بكل ما تملك جهادا شاملا يُحدث كسرًا لشوكة العدو المحارب، لاسيما أن أرض المسلمين واحدة، وأن أي شبر يُحتل منها يوجب على المسلمين الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب دحرُ المحتل وتحرير هذا الشبر، ومما يشترك فيه عموم المسلمين وخواصهم، حكامهم ومحكوموهم، نوع ميسور ومتاح للجميع وهو المقاطعة الشاملة)⁸

²⁸ الموقع الرسمي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى رقم (4) بتاريخ 8 نوفمبر 2023، لجنة الاجتهاد والفتوى"، <https://iumsonline.org/ar/contentdetails.aspx?id=31524> تم الوصول للموقع في 16 أغسطس 2024.

كما دعا رئيس الشؤون الدينية في تركيا إلى استمرار مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للصهيونية، وكذلك العديد من المنظمات الدينية مثل مجلس علماء إندونيسيا (MUI) ومجلس علماء باكستان (PUC).

وفي بعض الأحيان، تتبع هذه الجهود من منظمات محلية صغيرة معروفة ضمن المدن والأحياء، وفي أحيان أخرى من منظمات دولية تدافع عن حقوق الإنسان. يمكن للمستهلكين أيضًا معرفة المنتجات التي يجب مقاطعتها من خلال العديد من المواقع الإلكترونية والتطبيقات على الهواتف والأجهزة الإلكترونية، مثل BDS list، Disoccupied.com، The Investigate.afsc.org، No Thanks، Albadeel.org، Bdnaash، Witness UK، تطبيق Boycott X، Boycott for Peace، Boykothareketi.com، Boykot.co، boykotyolu.com.tr وغيرها.

وتجمع العديد من هذه المواقع والبرامج البيانات حول الشركات وتوضح أيها يجب مقاطعتها دعمًا لفلسطين. وهذه المواقع ليست حكرًا على العالم الإسلامي، إذ يشارك فيها ليس فقط المسلمون الذين يطبقون المقاطعة الاقتصادية، بل أيضًا عدد كبير من غير المسلمين المهتمين بحقوق الإنسان، والذين يعتبرون تصرف جيش الاحتلال في غزة إبادة جماعية، ولا يجب دعمها ماليًا بشراء منتجات تلك الشركات.

ونظرًا لطبيعتها الإلكترونية وسهولة الوصول إليها، تنتشر هذه المعلومات بسرعة بين الأفراد والجماعات وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

2. 5. العلاقات بين الشركات الدولية المقاطعة والاحتلال الصهيوني في فلسطين

2. 5. 1. نماذج على الدعم الدولي للاحتلال الصهيوني في فلسطين

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قائمة تضم أكثر من 100 شركة في 12 فبراير 2020، تقرر بأنها انتهكت حقوق الفلسطينيين من خلال عمليات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة. وقد انتقد الاحتلال بشدة المحاولة الأولى لتسمية هذه الشركات ومحاسبتها على المستوى العالمي³².

من بين الشركات الأجنبية المذكورة في القائمة كان: Airbnb، Motorola، General Mills، Expedia، Booking.com، Ariel Group وغيرها³³. وعلى الرغم من أن كل المستوطنات غير قانونية، فإنه لم يتهم الكثير من الباحثين هذه الشركات بانتهاك القانون الدولي، بل بدا الأمر كجهد لإظهار دعمها للسياسات الاستيطانية ربما للضغط عليها. كما لم تنف أي من هذه الشركات علاقاتها بكيان الاحتلال. كما أنه لا يتم العثور على أي تصريحات رسمية تنأى بنفسها عن أنشطة الاحتلال الصهيوني على مواقع هذه الشركات.

ولتأكيد صحة العلاقة بين بعض الشركات المعروفة عالميًا والجرائم التي ارتكبتها الاحتلال الصهيوني في فلسطين، قد يكفي تقديم المثال الصادر أعلاه عن سلطة دولية رسمية ومعترف بها من أغلب دول العالم وهي الأمم المتحدة. لكننا سنؤكد ذلك من خلال عرض بعض الشركات العالمية واثبات العلاقة بين بعض الشركات متعددة الجنسيات وتمويلها أو دعمها لجيش الاحتلال.

2. 5. 1. 1. شركة Starbucks

تقدّم شركة Starbucks مشروبات القهوة لملايين الأشخاص حول العالم. ويبلغ عدد فروعها حاليًا أكثر من 15,000 فرع موزعة في 50 دولة مختلفة. وتقدّر القيمة السوقية لشركة ستاربكس حتى أغسطس 2024 بحوالي 107.43 مليار دولار²⁹.

وعلى الرغم من أن الشركة تنفي أي صلة بالاحتلال الصهيوني، إلا أن كثير من المستهلكين لا يقبلون ذلك نظرًا لتقارير قديمة على موقع ستاربكس والتي تشير إلى دعمها للاحتلال الصهيوني. وقد اتُهمت العلامة التجارية متعددة الجنسيات بدعم الاحتلال عبر قنوات وأساليب متعددة لأكثر من 20 عامًا. على سبيل المثال، تُعدّ ستاربكس أحد الرعاة الرسميين لـ (Jerusalem Fund)، الذي يساهم في جهود جمع التبرعات لصندوق الطوارئ والتضامن مع الاحتلال، والذي يدعم الجنود وعائلاتهم والمستوطنين في الكيان الصهيوني، كما هو مذكور في الموقع الرسمي لمؤسسة (Jerusalem Fund)³⁰.

علاوة على ذلك، منذ 7 أكتوبر 2024، قدمت ستاربكس على موقعها الإلكتروني بتوضيحات وإجابات على الأسئلة المطروحة من قبل الباحثين عن الحقيقة على موقع الشركة أو التقييمات الإلكترونية؛ حيث يمكن العثور على إجابات تتجاهل الإبادة الجماعية في غزة، وتصف القسوة الممارسة من طرف جيش الاحتلال بأنها مواجهة "للعنف" أي العنف الممارس من طرف الفلسطينيين، وتتجاهل الأطفال والنساء الذين ذُبحوا على يد الجيش الصهيوني. استمرار حياد الشركة وتجاهلها للإبادة المستمرة واستمرارها في التغطية على الأمر، يدفع المتتبع للاعتقاد بأن الشركة تدعم الاحتلال لكنها لا تريد الإعلان عن ذلك لتجنب المشاكل مع المنظمات الصهيونية ولعدم فقدان العملاء.

اليهودي هيرمان شولتز، الذي اشترى مقهى ستاربكس وحوّله إلى علامة تجارية عالمية في عام 1982. لكن كونه يهوديًا لا يعني بالضرورة أن ستاربكس تدعم الاحتلال، لكن هناك موقف وسلوك غير معلن يجعل ستاربكس إلى جانب الاحتلال. ويمكن الاطلاع على آرائه حول الفلسطينيين من خلال تصريح واضح أدلى به في 4 أبريل 2002 خلال اجتماع مع اليهود الأمريكيين قائلاً: (إذا غادرتم

²⁹ "Starbucks (SBUX)- Market Capitalization," <https://Companiesmarketcap.Com/Starbucks/Marketcap/> (Accessed August 17, 2024).

³⁰ Jerusalemfund, "The Jerusalem Fund of Aish HaTorah," <https://Web.Archive.Org/Web/20041025163050/> http://www.Jerusalemfund.Com/Missions/Homeland_sponsorship.Php (October 25, 2004).

هذا المعبد الليلة وعدمتم إلى منازلكم وتجاهلتم هذا، فاللعنة علينا... الفلسطينيون يقومون بواجبهم، وهم لا يوقفون الإرهاب³¹ وهو خطاب يدعوا للقيام بالدفاع عن المستوطنين ضد الفلسطينيين. أيضا شارك Workers United، اتحاد العمال الذي يمثل موظفي ستاربكس في أمريكا، منشورًا بعنوان "التضامن مع الفلسطينيين" على حساب X في 9 أكتوبر، وتم حذف المنشور خلال 40 دقيقة أو أُجبر على حذفه تحت الضغط. حيث تصرفت شركة ستاربكس بسرعة ضد "مقاطعة الصهاينة"، وبدأت إجراءات قانونية ضد الاتحاد، وطلبت من المحكمة منع الاتحاد من استخدام الاسم والشعار الذي يرمز للعلامة التجارية للشركة.

يؤكد هذه المواقف، من بين العديد من المواقف الأخرى، للناس حول العالم أن القضية ذات جانبيين؛ أولاً، أن هذه الشركة تدعم الاحتلال ماليًا وإعلاميًا وعلى الصعيد الدولي لكنها تخفي هذا الأمر، ما يعني دعمها للقتل والتهجير في غزة، وبالتالي يجب مقاطعتها. ثانيًا، أن الشركة لا تتخذ موقفًا واضحًا في الموضوع، مما يجعل التعامل معها غير مؤكد. وبالتالي، من الأفضل تجنب الحالات المشتبّه بها. بعد تباطؤ في نمو رأس مالها، خفضت سلسلة مقاهي ستاربكس توقعاتها السنوية للمبيعات، حيث كانت الشركة قد توقعت في السابق نمو المبيعات السنوي بين 5 و7 في المئة، ثم توقعت لاحقًا نموًا عالميًا وأمريكيًا بين 4 و6 في المئة؛ وتظهر التقارير المالية لعمليات ستاربكس انخفاضًا حادًا في المبيعات العالمية بعد 7 أكتوبر 2024.

كما يوضح الرسم البياني أعلاه، أعلنت ستاربكس أنها خسرت أكثر من 9 في المئة من قيمتها السوقية، أي ما يعادل 11 مليار دولار. وعزت الشركة هذا إلى المقاطعات التي تلت الدعوى القضائية التي رفعتها ضد Starbucks Workers United بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الذي عبّر عن تعاطف مع الفلسطينيين.

2.5.1. شركة كوكاكولا

مثل العديد من الشركات الكبرى الأخرى، تواجه كوكاكولا مقاطعات في الشرق الأوسط وعدة دول إسلامية كبرى. ومع ذلك، نظرًا لأنها جمعت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع أوروبا وإفريقيا في تقريرها المالي، لم تكشف الشركة عن تأثير المقاطعة الحالية على إيراداتها من المنطقة في عام 2023.

³¹ "KING5.Com | Local News," https://Web.Archive.Org/Web/20020418224331/Http://Www.King5.Com/Localnews/NW_040402WABschultz.43d45a4b.Html (April 18, 2002)

وعلى الرغم من ذلك، انخفضت أرباح الشركة في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 3٪ لتصل إلى 1.98 مليار دولار مقارنة بـ 2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022³² بلغ ربح السهم 0.46 دولار في الربع الرابع من عام 2023، منخفضاً عن 0.47 دولار المسجلة في الربع المقابل من عام 2022، وكان السوق يتوقع 0.49 دولار. وانخفضت قيمة السهم بأقل من 0.49 دولار، وهو انخفاض غير ذي شأن ويقل عن النتيجة المرجوة من المقاطعة من قبل الدول الإسلامية والمجتمع الدولي دعمًا لغزة.

وبالنسبة للدول التي تأثرت فيها الشركة بالمقاطعة بعد طوفان الأقصى، مثلاً انخفضت مبيعات موزع كوكاكولا في تركيا بنسبة 21.8٪ خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2023 مقارنة بنفس الفترة في 2022. وساهمت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بحوالي 15.6٪ من إيرادات الشركة البالغة 10.9 مليار دولار خلال أربعة أشهر الأخيرة من عام 2023، وهو أقل من 18.2٪

المسجلة في الربع الثالث من 2023 وأعلى قليلاً من 15٪ المسجلة في نفس الربع من عام 2022. إذا تم التحقيق في علاقة هذه الشركة بالاحتلال الصهيوني، فقد كُتفت العديد من المنظمات التي تشارك بنشاط في مقاطعة الصهيونية دعواتها لمقاطعة كوكاكولا بسبب عمليات الشركة غير القانونية في المستوطنات التي أنشئت على أراضٍ طُهرت عرقياً من قبل الشعب الفلسطيني بما يخالف القانون الدولي.

تمتلك كوكاكولا مركز خدمة تقنية³³ ومكتباً إدارياً³⁴ ومصنعاً³⁵ في مستوطنة عطرورت الصهيونية غير القانونية، وهي مستوطنة أنشئت على أراضٍ فلسطينية مُستولى عليها بشكل غير قانوني. وتُعدّ

الشكل 3: مكاتب ومصنع كوكاكولا في مستوطنة عطرورت الصهيونية غير القانونية - فلسطين

³² "Coca-Cola Reports Second Quarter 2024 Results," <https://www.coca-colacompany.com/media-center/coca-cola-reports-second-quarter-2024-results> (Accessed August 19, 2024).

³³ "Google Maps," <https://maps.app.goo.gl/4u8YKG6y3M9i8Lq47> (Accessed August 19, 2024).

³⁴ "Google Maps," <https://maps.app.goo.gl/HA4K7nD7UNA3DYCi9> (Accessed August 19, 2024).

³⁵ "Google Maps," <https://maps.app.goo.gl/Ak9FPsAAKsstMYu6A> (Accessed August 19, 2024).

الشركات التي تدخل هذه المستوطنات شريكة أيضًا في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الصهيوني المجرم.

هناك أيضًا سجل لمساعدات تاريخية قدمتها كوكاكولا للاحتلال. ففي عام 1991، اتفقت كوكاكولا في دولة الاحتلال والشركة الدنماركية **Carlsberg** المنتجة للمشروبات الكحولية على بناء منشأة بقيمة 32 مليون دولار وتولي التوزيع الحصري لبيرة توبورغ وكارلسبرغ في الأراضي المحتلة³⁶ وفي عام 2004، امتلكت كوكاكولا في دولة الاحتلال والرئيس التنفيذي لها، Ronnie Koprowski، نسبة 45٪ من شركة المياه المعدنية في دولة الاحتلال **Neviot** ومع ذلك، استحوذت الشركة بقيادة Mozi Wertheim على السيطرة الكاملة على شركة **Neviot**، كما ذكرت صحيفة **Haaretz**.

وعلاوة على ذلك، وفقًا لصحيفة **Haaretz**، وافقت كوكاكولا في دولة الاحتلال على دفع 39 مليون دولار للاستحواذ على **Tara Dairy**، ثالث أكبر شركة في دولة الاحتلال في الصناعة آنذاك بالإضافة إلى ذلك، دعمت كوكاكولا في دولة الاحتلال فرق كرة السلة، وأنفقت مئات الملايين من الدولارات في هذا المجال سنويًا، كما رعت فعاليات التنس والماراثونات. ويمكن لأي شخص يحمل جهاز كمبيوتر أو هاتف الوصول إلى كل هذه المعلومات بسهولة.

2. 5.1. 3. مكدونالدز **McDonalds**

بسبب حركات المقاطعة ردًا على الحرب الصهيونية على غزة، فقدت مكدونالدز جزءًا كبيرًا من مبيعاتها في الدول الشرق أوسط مع اقتراب نهاية العام، وفي بداية عام 2024، أعلنت الشركة أنه بسبب ضعف نمو المبيعات في أعمالها بالشرق الأوسط والصين والهند، فقدت أهداف المبيعات لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات خلال الربع الأخير.

³⁶ "Carlsberg Israel (Israel Beer Breweries Ltd.)," <https://Beerpal.Com/Brewer/Carlsberg-Israel-Israel-Beer-Breweries-Ltd> (Accessed August 19, 2024).

³⁷ Ora Coren, "Wertheim's Coca Cola to Buy Control of Neviot Water," *Haaretz* (June 28, 2004).

تعتمد الشركة على آلاف الشركات المستقلة لامتلاك وتشغيل معظم أكثر من 40,000 فرع حول العالم، حوالي 5٪ منها في الشرق الأوسط⁸. ارتفعت مبيعات ماكدونالدز العالمية للفروع المتماثلة بنسبة 3.4٪ في الربع الرابع، منخفضة عن التقديرات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 4.9٪. وقد مثلت نتائج هذا الربع أبطأ نمو في المبيعات منذ حوالي ثلاث سنوات. وبمقارنة الرسوم البيانية مع السنوات السابقة، يتضح مدى تأثير المقاطعة على الشركة بعدم تحقيق أهداف المبيعات. أعلنت الشركة الرائدة في دولة الاحتلال، التي تضم أكثر من 191 فرعًا، على منصة X في 19 أكتوبر 2023 أنها تبرعت بأكثر من 100,000 وجبة مجانية لجيش الاحتلال، وافتتحت 5 مطاعم تابعة للسلسلة لهذا الغرض؛ حيث تقدم خصمًا بنسبة 50٪ لجميع الجنود⁹. ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز إن الشركة لا تدعم هذه الجرائم. وقد قامت الشركة بحظر موقعها الرسمي في الدولة المحتلة ولا يمكن الوصول إلى صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي عالميًا. هذه بعض الشركات متعددة الجنسيات التي حاولنا التحقيق في ارتباطها بالمقاطعة الاقتصادية؛ ومع ذلك، تهيمن العديد من الشركات متعددة الجنسيات الأخرى على الاقتصاد العالمي، خصوصًا في الدول الإسلامية التي تشكل محور دراستنا.

الشكل 4: عائدات ماكدونالدز من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر 2025

3. تحقيق مقاصد الشريعة من خلال مقاطعة هذه الشركات

³⁸ "About Us: McDonald's Facts and Story | McDonald's" (Accessed October 31, 2024).

³⁹ "Media Posts by McDonald's Israel (@McDonaldsIL) / X," <https://Twitter.Com/McDonaldsIL/Status/1714342472237596674/Photo/1> (October 17, 2023).

من خلال التطرق إلى عائدات هذه الشركات، سنحاول تحديد ما إذا كانت مقاصد الشريعة تتحقق من خلال ممارسة المقاطعة الاقتصادية، للحصول على حكم واضح بشأن التعامل المالي مع هذه الشركات.

3.1. عدم تقوية اقتصاد الأعداء

عدم تقوية العدو هو أحد مقاصد الشريعة، سواء عسكريًا أو اقتصاديًا أو بطرق أخرى، وقد تبين أن شركات مثل ماكدونالدز وستاربكس وكوكاكولا مملوكة لعدو مستعد دائمًا للقتال ضدها. وقد ثبت ذلك مرارًا وتكرارًا. فقد ساعدت دول مثل الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني ودول غربية أخرى في تدمير أفغانستان والعراق واليمن وليبيا وسوريا ودول إسلامية أخرى.

لذلك، لا خيار أمام المسلم سوى مقاطعة هذه الشركات، والشركات المشابهة، وعدم دعم اقتصادها عن طريق الشراء من شركات تسيطر عليها دولة عدوة فعلية أو محتملة. خصوصًا أننا كأمة أو كأفراد، يمكننا العيش بسهولة دونهم.

3.2. إضعاف اقتصاد العدو

أي شخص يختار مقاطعة منتجات العدو مثل الشركات المذكورة، لإضعاف اقتصادهم، سيُجزى على نيته الحسنة، وهذه النية تحول الفعل من وظيفة عادية إلى فعل يحقق مقاصد الشريعة. كما قال ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).

لذلك يجب على المسلمين الالتزام بمقاطعة خصومهم على الصعيد الاقتصادي إذا رأوا أن ذلك في مصلحة الإسلام والمسلمين ومنعًا لمساعدتهم في صراعهم مع إخواننا المسلمين، لأن تجارتنا معهم تعزز اقتصادهم وتقوي سيطرتهم على المسلمين.

3.3. القدرة على تلبية الاحتياجات دون التعامل مع الأعداء

تسمح الشريعة للمسلمين بشراء الضروريات من أي شخص، فإذا لم يكن هناك غش أو ارتفاع في الأسعار أو ضعف في الجودة، فيجب تشجيع المسلمين على دعم منتجات إخوانهم أولاً⁴

ويبرز ذلك في قضية السلع المحلية ذات الجودة الرديئة، التي يمكن تقسيمها إلى فئتين. الأولى تشمل الإلكترونيات غير المتوفرة بسهولة في العالم الإسلامي، حيث يلجأ العملاء إلى الشركات الأجنبية. والثانية تشمل السلع المتوفرة بسهولة مثل القهوة والهمبرغر والمشروبات الغازية، والتي لا حاجة لشرائها من غير المسلمين، إذ يمكن إيجاد بدائل محلية أكثر صحة وأذ طعمًا وأقل تكلفة.

إن شراء المنتجات من الفئة الثانية ينطوي بالتأكيد على مخالفة المباح، حتى لو لم يكن هناك إبادة جماعية في غزة. لذلك يجب على المؤسسات المسلمة تطوير منتجاتها لمنع المستهلك المسلم من الاضطرار إلى شراء سلع من عدوه، خصوصًا بالنظر إلى أن كثيرين يرفضون المقاطعة بحجة أن السلع المحلية ذات جودة ضعيفة.

3.4. عدم وضوح الحكم الشرعي في التعامل مع هذه الشركات

هناك احتمال ألا يتم التأكد من دعم هذه الشركات الدولية لليهود الذين يرتكبون الإبادة الجماعية في غزة، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب إصدار حكم نهائي.

⁴⁰ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، باب النية في الإيمان، رقم 2311.

⁴¹ القحطاني، محمد سعيد، الولاء والبراء في الإسلام، (الرياض: دار طيبة، 1992م)، 356.

ويمكن العثور على الإجابة في حديث النبي ﷺ: (الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه...) 42. يُبين هذا الحديث الشريف قاعدة عظيمة في التفريق بين الحلال والحرام وبيان حكم الأمور المشتبهة، إذ يقول النبي ﷺ: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبّهات لا يعلمهن كثير من الناس»، أي أن ما أحله الله وما حرّمه واضحان، غير أن هناك أموراً يخفى حكمها على كثير من الناس فيقع فيها الالتباس، فمن تجنّب هذه المشتبّهات صان دينه وعرضه من الوقوع في الحرام أو التهمة، ومن تساهل فيها أو اقترب من حدودها عرض نفسه للسقوط في الحرام، كما شبّه النبي ﷺ ذلك بالراعي الذي يرعى حول أرض محرّمة للملك فيوشك أن تدخل غنمه فيها، ثم ختم بقوله: «ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه»، تنبيهاً إلى أن حدود الله ومحارمه يجب أن تُصان فلا يُقترب منها، وفي ذلك دعوة إلى الورع والتقوى وسدّ الذرائع المؤدية إلى الحرام.

لذلك وجب على المسلمين توخي الحذر من الأمور المشكوك فيها، بما في ذلك الأكل والشراب، وعليه تجنب التعامل مع الشركات إذا كانت هناك شكوك في تعاونها مع العدو الصهيوني أم لا.

خاتمة

تهدف المقاطعات الاقتصادية إلى إضعاف العدو وتقليل الضرر؛ وهذا من المقاصد الجوهرية للشريعة الإسلامية، حيث قال الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوْلَوْهُمُ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الممتحنة: 7]

بالنظر إلى مفهوم المقاطعة، والرؤية الشرعية للمصلحة، والأمثلة للشركات العالمية التي تم تناولها، يمكن استخلاص عدة استنتاجات، منها:

- هدف المقاطعة هو تشجيع المسلمين على الاعتماد على أنفسهم في كل جانب، خصوصاً الاستقلال الاقتصادي، الذي يُعد سلاحاً فاعلاً في زمننا الحالي.
- وفقاً للإحصاءات الاقتصادية المتوفرة على مواقع الشركات المقاطعة، لم تؤد المقاطعة إلى خسائر مالية كبيرة بعد طوفان الأقصى، ومع ذلك لم يتم تحديد آلية للتحقق من هذه البيانات.
- تظهر الإحصاءات أن الشركات المقاطعة غالباً ما تفشل في تحقيق أهدافها السنوية، لكن الخسائر الاقتصادية الحقيقية ضئيلة.
- رغم أن الشركات المقاطعة لم تتعرض لخسائر مالية كبيرة، فمن المهم الانتباه إلى الدعوات لمقاطعة الشركات التي تدعم الإبادة الجماعية في غزة.
- الأهداف التي يُراد تحقيقها من المقاطعات، مثل الإضرار المالي بالعدو، لا يمكن تحقيقها بالجهود الحالية للمقاطعة، بل تتطلب مزيداً من الاهتمام من صانعي القرار والمستهلكين.
- المرجع الديني القوي ضروري لحكم المقاطعة الاقتصادية؛ ويجب أن تعلن وتنتشر آراء المجالس الفقهية الموثوقة.
- على العالم الإسلامي المحافظة على المقاطعة الاقتصادية، وتوعية المسلمين بأهميتها وشرح أساليبها، كأحد الأساليب لاستعادة مكانته العالمية.

42 البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، حديث رقم 52

– تحقق المقاطعات الاقتصادية مقاصد الشريعة الإسلامية من خلال تعزيز قوة المجتمع المسلم وإضعاف اقتصاد العدو.

Etik Beyan: Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur / It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s): -

Finansman / Funding: Yazarlar, bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadıklarını kabul ederler / The authors acknowledge that they received no external funding in support of this research.

Kaynakça

- ‘Abdu l-wa hâb al-Jâbi Bassâm. Majalla Al Ahkâm Al Adaliyyah . Beyrût: Dâru ibn hâzim, 1st Ed., 2004.
- Âbid b. ‘Abdillâh al-Sadûn. Al-Muqâta‘ah al-Iqtisâdiyyah: Ta‘şiluhâ al-Shar‘i Wâqi‘uhâ Wa al-Ma‘mûl Lahâ. Riyadh: Dâr al-Tabi‘in, 2008.
- Abû al-Qâsim al-Mawwâq. Al-Tâj Wa al-Iklil. Beirut: Dâr al-Kutub, 1994.
- Ahmad Khalif Al-Ghanam. “Ittijâhâtü R-R’ayu l-‘amu l-‘Arabiyyu Tijâha r-Rusûmi l-Gharbiyyati Li n-Nabiyyi Muḥammad.” Majallatu Shari‘ah Islâmiyyah, Jâmi‘atu l-Kuwwayt 32/127 (2021), 283–329.
- Ahmed, Darwish. The Fatwas of the Permanent Committee. Riyadh, Saudi Arabia: Presidency of Scientific Research and Fatwa, 1st Ed., 1421.
- Bukhârî, Muḥammad b. Ismâ‘il al-. Al-Jâmi‘ al-Şaḥîḥ. Dâr Tawq al-Najât, 2001.
- Coren, Ora. “Wertheim’s Coca Cola to Buy Control of Neviot Water.” Haaretz (June 28, 2004). <https://www.haaretz.com/2004-06-28/ty-article/wertheims-coca-cola-to-buy-control-of-neviot-water/0000017f-e25b-df7c-a5ff-e27b9b080000>
- Dekhil, Fawzi et al. “Effect of Religiosity on the Decision to Participate in a Boycott: The Moderating Effect of Brand Loyalty – the Case of Coca-Cola.” Journal of Islamic Marketing 8 (June 12, 2017). <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2013-0008>
- Ghazali, Abû Ḥâmid al-. Al-Mustaşfa Min al-Uşûl. Bûlâq: al-Matba‘a al-Amîriyya, 1904.
- Hâni Ibn ‘Abdullah al-Jubîr. Al-Muqâta‘ah al-Iqtisâdiyyah Ru‘iya Shr‘iya . Riyadh: Dâru l-hadi n-nabawyyu, 2006.
- Jerusalemfund. “The Jerusalem Fund of Aish HaTorah.” [https://web.archive.org/web/20041025163050/October 25, 2004](https://web.archive.org/web/20041025163050/October%2025%2C%202004). Accessed August 17, 2024. [https://web.archive.org/web/20041025163050/October 25, 2004](https://web.archive.org/web/20041025163050/October%2025%2C%202004).
- Marghinâni, Burhân al-Dîn al-. Al-Hidâyah. Beirut: Dâr lhyâ al-Turâs al-‘Arabî, 1431.
- Muḥammad Al-Hasin. Fatwas on Contemporary Issues. Riyadh: Dar Al-Akhiar, 2nd Ed., 1424.
- Noormohamed, Nadia. “Muslim-American Marketplace: Understanding Cultural Diversity.” International Business & Economics Research Journal (IBER) 5 (February 17, 2011). <https://doi.org/10.19030/iber.v5i4.3471>
- O’Connell, Mary Ellen. “Enforcing the Prohibition on the Use of Force: The U.N.’s Response to Iraq’s Invasion of Kuwait.” Canadian Yearbook of International Law 15 (1991).
- Official website, IUMS. “IUMS, Fatwa (4) November 8, 2023, Ijtihad and Fatwa Committee.” <https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=31524>. Accessed August 16, 2024. <https://iums.me/31524>
- Qaḥṭânî, Muḥammad Sa‘id al-. Ālwa Lâ‘u Walbarâ‘u Fi l-Islâmi. Riyâd: Dâr ṭiba, 6th Ed., 1992.
- Sarakhsi, Muḥammad b. Aḥmad al-. al-Mabsûṭ. Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, no date.
- Shamrânî, Khâlid b. ‘Abdillâh al-. Al-Muqâta‘ah al-Iqtisâdiyyah: Ḥaqîqatuhâ Wa Ḥukmuhâ. Ed Dammam: Dâr Ibn al-Jauzî, 1st Ed., 2006.
- Tabari, Ibn Jarîr al-. Jâmi‘ Al-Bayân ‘an Ta‘wîl al-Qur’an. Cairo: Dâr Al-Hijra, 1st Ed., 2001.
- Tawakkul, Mûsa Ḥusanm. “Ḥamalâtu L-Muqâta‘ah t-Tijâriyyah” 2/52 (2012), 61–102.
- United Nations. “The Covenant of the League of Nations.” Geneva, June 28, 1919. <https://www.ungeneva.org/en/about/league-of-nations/covenant>
- United Nations, Human Rights Council. “Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-GeneralA/HRC/43/71,” 2020.
- Yusuf Ali, Abdullah. The Holy Quran - Text, Translation and Commentary. Al-Madinah Al-Munawarah: King Fahd Holy Qurân Printing complex, 1410. <http://archive.org/details/quran-english-translation-and-commentary-by-yusuf-ali>
- “About Us: McDonald’s Facts and Story | McDonald’s.” Accessed October 31, 2024. <https://www.mcdonalds.com/us/en-us/about-us.html>
- <https://beerpal.com/brewer/carlsberg-israel-israel-beer-breweries-ltd>. “Carlsberg Israel (Israel Beer Breweries Ltd.)” Accessed August 19, 2024. <https://beerpal.com/brewer/carlsberg-israel-israel-beer-breweries-ltd>
- <https://www.coca-colacompany.com/media-center/coca-cola-reports-second-quarter-2024-results>. “Coca-Cola Reports Second Quarter 2024 Results.” Accessed August 19, 2024. <https://www.coca-colacompany.com/media-center/coca-cola-reports-second-quarter-2024-results>
- <https://www.reuters.com/>. “Free Meals for Israeli Soldiers Divide McDonald’s Franchises | Reuters.” Accessed August 14, 2024. <https://www.reuters.com/world/middle-east/free-meals-israeli-soldiers-divide-mcdonalds-franchises-over-israel-hamas-war-2023-10-17/>
- <https://maps.app.goo.gl/4u8YKG6y3M9i8Lq47>. “Google Maps.” Accessed August 19, 2024. <https://www.google.com/maps/place/Technical+Service+Center+Coca>

- Cola/@32.1314313,33.5316841,8z/data=!4m10!1m2!2m1!1scoca+cola+Atarot!3m6!1s0x1502b59cb21e8ed9:0xe6f2bc28d5050e02!8m2!3d31.9651489!4d34.8512725!15sChBjb2NhIGNvbGEgQXRhcm90IgOIAQGSARBjb3Jwb3JhdGVfb2ZmaWNl4AEA!16s%2Fg%2F11cs6dtjf7?authuser=0&entry=ttu
- <https://maps.app.goo.gl/HA4K7nD7UNA3DYCi9>. “Google Maps.” Accessed August 19, 2024. <https://www.google.com/maps/place/Coca-Cola/@32.1314313,33.5316841,8z/data=!4m10!1m2!2m1!1scoca+cola+Atarot!3m6!1s0x151d37a24bfc7e23:0xbe4768152e6f2bda!8m2!3d32.1315764!4d34.899344!15sChBjb2NhIGNvbGEgQXRhcm90IgOIAQGSARBjb3Jwb3JhdGVfb2ZmaWNl4AEA!16s%2Fg%2F11bwyxlv2?authuser=0&entry=ttu>
- <https://maps.app.goo.gl/Ak9FPsAAKsstMYu6A>. “Google Maps.” Accessed August 19, 2024. https://www.google.com/maps/place/Coca-Cola/@32.1314313,33.5316841,8z/data=!4m10!1m2!2m1!1scoca+cola+Atarot!3m6!1s0x151d4a15d43223c7:0x42007a7f6635b3c5!8m2!3d32.0767608!4d34.8428261!15sChBjb2NhIGNvbGEgQXRhcm90IgOIAQGSARQxtYW51ZmFjdHVyZXLgAQAI!16s%2Fg%2F11g6_16tj6?authuser=0&entry=ttu
- <https://web.archive.org/web/20020418224331/>. “KING5.Com | Local News.” Accessed August 17, 2024. <https://web.archive.org/web/20020418224331/>
- X (formerly Twitter). “McDonald’s Israel | (@McDonaldsIL) / X.” July 27, 2024. Accessed August 14, 2024. <https://x.com/mcdonaldsil>
- <https://twitter.com/McDonaldsIL/status/1714342472237596674/photo/1>. “Media Posts by McDonald’s Israel (@McDonaldsIL) / X.” October 17, 2023. Accessed August 19, 2024. <https://twitter.com/mcdonaldsil>
- <https://companiesmarketcap.com/starbucks/marketcap/>. “Starbucks (SBUX) - Market Capitalization.” Accessed August 17, 2024. <https://companiesmarketcap.com/starbucks/marketcap/>
- <https://ticaret.gov.tr>. “T.C. Ticaret Bakanlığı.” Accessed August 17, 2024. <https://ticaret.gov.tr/haberler/israile-ihracat-kisitlamasi>
- “Türkiye Says Israel’s Decision to ‘legalize’ Settlements in Occupied West Bank Violates International Law.” Accessed August 13, 2024. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkiye-says-israels-decision-to-legalize-settlements-in-occupied-west-bank-violates-international-law/3267249>